

Erhebung von interprofessionellen Ansichten zu Abhängigkeit und Rückfall

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Arbeit mit Abhängigen ist, dass wissen Sie sicherlich am besten, ein komplexes Berufsfeld. In der Suchthilfe arbeiten zahlreiche Professionen miteinander und oft wird behauptet, die einzelnen Gruppen (Mediziner, Psychologen, Sozialpädagogen und Sozialarbeiter) würden jeweils anders über Sucht denken und daher anders entscheiden. Doch wir wissen in Deutschland noch zu wenig, um mit Sicherheit sagen zu können, ob und welche Unterschiede in den Ansichten existieren und welche Auswirkungen diese auf Entscheidungen im Umgang mit Abhängigen haben.

Daher möchten wir Sie bitten, den beigefügten Fragebogen auszufüllen. Wir glauben, dass die Ergebnisse der Umfrage in letzter Instanz Ihrer täglichen Arbeit und vor allem den Abhängigen selbst zugute kommen.

Der Fragebogen selbst befindet sich auf den folgenden fünf Seiten. Die Bearbeitung wird etwa 10 bis 15 Minuten beanspruchen. Bitte beantworten Sie die Fragen vollständig und ohne Absprache. Nur so erhalten wir einen guten Überblick über ihre individuellen professionellen Ansichten und können die entsprechenden statistischen Auswertungsverfahren anwenden.

Die Befragung findet selbstverständlich anonym statt. Dazu geben Sie nach der Bearbeitung einfach den Fragebogen im Rückantwortkuvert bei der nächsten Poststelle auf. Eine Frankierung ist dabei nicht notwendig. Ein Rückschluss auf Ihre Person oder Einrichtung ist somit ausgeschlossen.

Bitte beantworten Sie den Fragebogen *bis DD.MM.YYYY*. Eine möglichst rasche Rücksendung erleichtert die Auswertung sehr.

Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, etwas Zeit für den Fragebogen aufzuwenden!

Mit freundlichen Grüßen,

.....

Ursachen der Abhängigkeit

Im Folgenden finden Sie Aussagen über die Entstehung stoffgebundener Abhängigkeiten. Bitte markieren Sie jeweils das Kästchen, welches am besten ihre Zustimmung zu der Aussage erfasst.

	Stimme völlig zu	Stimme eher zu	Lehne eher ab	Lehne völlig ab
Abhängigkeit ist eine Krankheit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abhängigkeit ist ein gesellschaftliches Problem.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abhängigkeit ist eine Willensschwäche.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Menschen entwickeln eine Abhängigkeit aufgrund tief liegender psychischer Probleme.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Gene haben Einfluss darauf, ob jemand abhängig wird.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abhängigkeit lässt sich auf soziale Sachverhalte zurückführen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Biologische Faktoren spielen eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Abhängigkeit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das familiäre Umfeld einer Person hat einen wesentlichen Einfluss auf deren Risiko, später einmal abhängig zu werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abhängigkeit hat psychische Ursachen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anhand der sozialen Kontakte einer Person kann man deren Risiko für eine spätere Abhängigkeit vorhersagen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Stimme völlig zu	Stimme eher zu	Lehne eher ab	Lehne völlig ab
Abhängigkeit entsteht beim Versuch, psychische Probleme mit Rauschmitteln zu bewältigen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abhängigkeit hat soziale Ursachen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Persönlichkeitseigenschaften legen das Risiko für eine spätere Abhängigkeit fest.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abhängigkeit lässt sich auf biologische Sachverhalte zurückführen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Ursachen für Abhängigkeit liegen innerhalb einer Person.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Soziale Vorbilder sind wichtige Determinanten einer Abhängigkeit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die genetische Ausstattung einer Person legt deren Risiko für eine spätere Abhängigkeit fest.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Psychische Faktoren spielen eine entscheidende Rolle bei der Entstehung einer Abhängigkeit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es ist die Wirkung von Rauschmitteln auf das Hirn, die zur Abhängigkeit führt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Soziale Unsicherheit treibt Menschen in die Abhängigkeit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Stimme völlig zu	Stimme eher zu	Lehne eher ab	Lehne völlig ab
Bei Abhängigen wurden durch den Konsum wichtige Hirnabläufe verändert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abhängigkeit lässt sich auf psychologische Sachverhalte zurückführen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abhängigkeit hat biologische Ursachen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Soziale Faktoren spielen eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Abhängigkeit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Entstehung von Rückfällen

Im Folgenden finden Sie einige Aussagen über die Entstehung von Rückfällen. Mit einem Rückfall ist dabei jeder Konsum nach einer Phase der Abstinenz gemeint. Die Aussagen sind zwangsläufig generell gehalten und treffen daher sicherlich nicht jeden individuellen Fall. Bitte markieren Sie deswegen, wie sehr Sie den Aussagen in Bezug auf die Mehrheit der Abhängigen zustimmen.

	Stimme völlig zu	Stimme eher zu	Lehne eher ab	Lehne völlig ab
Ein Rückfall trifft Abhängige meistens völlig unvorbereitet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ein Rückfall hat mit dem Willen zu tun.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abhängige verwenden viel Zeit darauf, einen Rückfall zu planen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abhängige können ihren Konsum kontrollieren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auf den Verlauf ihres Rückfalls haben Abhängige keinen Einfluss.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bei Abhängigen ist die Kontrolle über den Konsum eingeschränkt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wer genügend motiviert ist, wird nicht rückfällig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abhängige wissen genau, ob sie sich gerade in eine riskante Situation begeben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rückfälle lassen sich von Abhängigen vermeiden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auch Abhängige, die abstinent bleiben wollen, werden rückfällig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abhängige erkennen die Anzeichen für einen Rückfall im Voraus.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abhängige haben jegliche Kontrolle über ihren Konsum verloren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wer wirklich abstinent bleiben will, schafft das auch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ein Rückfall zeigt, dass man nicht wirklich abstinent werden wollte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rückfälle treten ohne die Planung von Abhängigen auf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Verantwortung von Abhängigen

Mit Verantwortung ist die Verpflichtung gemeint, für die Folgen vergangener Handlungen einzustehen bzw. die Sorge für zukünftige Handlungen zu übernehmen. In der Suchthilfe und – Forschung ist die Verantwortung von Abhängigen für bestimmte Handlungen durchaus umstritten. Wie sehr tragen Ihrer Ansicht nach Abhängige Verantwortung für die folgenden Handlungen?

	Voll und ganz	Eher volle	Eher geringe	Überhaupt keine
Die Entstehung ihrer Abhängigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Bewältigung ihrer Abhängigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einen Rückfall außerhalb einer Maßnahme der Suchthilfe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einen Rückfall während einer Behandlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ehrlichkeit bei der Aufarbeitung eines Rückfalls	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bedeutung von Abstinenz

Im Folgenden finden Sie einige Aussagen über die Erwartung von Abstinenz während weiterführenden Maßnahmen, die über eine Entzugsbehandlung hinausgehen. Mit Abstinenz ist dabei der absolute Nullkonsum von Alkohol oder Drogen gemeint. Wie sehr stimmen Sie den jeweiligen Ansichten zu?

	Stimme völlig zu	Stimme eher zu	Lehne eher ab	Lehne völlig ab
Wer noch konsumiert oder substituiert, sollte zu Entwöhnungsbehandlungen nicht zugelassen werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Man sollte darauf eingestellt sein, dass nicht alle Abhängige während einer Maßnahme abstinent bleiben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es gibt wichtigere Ziele für eine Maßnahme als die Erreichung dauerhafter Abstinenz.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auch für noch konsumierende Abhängige sollte die Teilnahme an weiterführenden Maßnahmen möglich sein.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abhängige, die keine Abstinenz anstreben, haben in einer Maßnahme der Suchthilfe nichts zu suchen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abstinenz sollte eine zwingende Voraussetzung für die Teilnahme an weiterführenden Maßnahmen sein.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ein Rückfall ist gleichbedeutend mit dem Scheitern einer Maßnahme.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Man sollte erwarten können, dass Abhängige, die in einer Maßnahme der Suchthilfe betreut werden, abstinent bleiben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Ziel einer jeden Maßnahme der Suchthilfe sollte die dauerhafte Abstinenz sein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abstinenz während einer Maßnahme sollte verpflichtend sein.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abhängige sollten völlig abstinent in eine Entwöhnungsbehandlung starten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ein Rückfall ist eine Herausforderung für die weitere Arbeit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abbruch der Behandlung durch die Einrichtung

Im Folgenden finden Sie eine Auflistung möglicher Situationen, die in Einrichtungen der Suchthilfe auftreten können und möglicher Reaktionen darauf. Bitte markieren Sie, welche Option Sie in den jeweiligen Situationen bevorzugen würden und antworten Sie auch dann, wenn eine solche Situation in Ihrer Einrichtung in der Regel nicht auftritt. Zur Auswahl stehen: eine Maßnahme gegen den Wunsch des Abhängigen zu beenden (*Entlassung*); eine Unterbrechung der Maßnahme mit dem Angebot einer späteren Wiederaufnahme (*Unterbrechung*); die Verlegung in eine andere Einrichtung (*Querverlegung*) oder spezifische, auf die Situation abgestimmte therapeutische oder beratende Reaktionen mit Verbleib innerhalb der Einrichtung (*kein Abbruch*).

	Kein Abbruch	Quer- verlegung	Unter- brechung	Entlassun- g
Diebstahl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Androhung von Gewalt gegen Menschen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausübung von Gewalt gegen Sachen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausübung von Gewalt gegen Menschen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erstmaliger Rückfall während einer Entzugsbehandlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erstmaliger Rückfall während einer Entwöhnungsbehandlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erstmaliger Rückfall während der Adaption	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erneuter Rückfall in der selben Einrichtung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der Klient/Patient leugnet einen Rückfall	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anstiftung anderer Abhängiger zum Rückfall	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Weitergabe von Alkohol oder Drogen an andere Abhängige	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, den Fragebogen auszufüllen. Es ist fast geschafft.

Auf der folgenden Seite finden Sie noch einige Fragen zu Ihrer Person und ihrer Einrichtung. Diese sind natürlich allgemein gehalten, um keine Rückschlüsse auf Sie ziehen zu können. Bitte achten Sie auch hier auf vollständige Angaben.

Angaben zur Arbeitsstelle

Sie selbst arbeiten im Wesentlichen: (Bitte nur eine Antwort ankreuzen. Orientieren Sie sich bitte an ihrer Hauptarbeitszeit)	Ambulant <input type="checkbox"/> Teilstationär <input type="checkbox"/> Stationär <input type="checkbox"/>
Sie selbst arbeiten in den folgenden Angeboten der Suchthilfe: (Mehrfachantwort möglich)	Beratung / Kontakt <input type="checkbox"/> Entzugsbehandlung <input type="checkbox"/> Entwöhnungsbehandlung <input type="checkbox"/> Nachsorge / Adaption <input type="checkbox"/>
Sie arbeiten mit Abhängigkeit von: (Mehrfachantwort möglich)	Legale Betäubungsmittel <input type="checkbox"/> Illegale Betäubungsmittel <input type="checkbox"/>
Für welches Geschlecht stehen die Angebote, in denen Sie arbeiten zur Verfügung? (Mehrfachantwort möglich)	Weiblich <input type="checkbox"/> Männlich <input type="checkbox"/>
Wie viele Mitarbeiter arbeiten in Ihrer Einrichtung direkt mit Abhängigen?	_____ Mitarbeiter
Wie viele Abhängige können bei voller Auslastung ihrer Einrichtung gleichzeitig versorgt werden?	_____ Versorgungsplätze

Persönliche Angaben

Ihr Geschlecht	Männlich	<input type="checkbox"/>
	Weiblich	<input type="checkbox"/>
Ihr Alter	_____Jahre	
Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie in der Suchthilfe?	_____Jahre	
Waren Sie in Ihrem Leben jemals selbst abhängig nach Alkohol oder illegalen Betäubungsmitteln?	Alkohol	<input type="checkbox"/>
	Illegale Betäubungsmittel	<input type="checkbox"/>
	Nein	<input type="checkbox"/>
Verfügen Sie über eine oder mehrere suchtspezifische, soziotherapeutische oder psychotherapeutische Zusatzausbildung?	Ja	<input type="checkbox"/>
	Nein	<input type="checkbox"/>
Welcher Berufsgruppe sind Sie zugehörig?	Arzt	<input type="checkbox"/>
	Psychologe	<input type="checkbox"/>
	Pädagoge	<input type="checkbox"/>
	Sozialarbeiter / Sozialpädagoge	<input type="checkbox"/>
	Krankenschwester / -pfleger	<input type="checkbox"/>
	Ergo- / Arbeitstherapeut	<input type="checkbox"/>
	Sonstige: _____	<input type="checkbox"/>